

Structural features of fixed compounds in modern Uzbek

*Shohida Tahirova Nasriddinovna,
Lecturer of the National University of Uzbekistan
E-mail: shohidatohirova2@gmail.com
Tel: (99) 8145270*

Abstract: This article reveals the structural features of fixed verb combinations in modern Uzbek. Classification of fixed verb combinations precisely by the participation of verbs and the seme of their action-state. The Uzbek language is evidenced by the phraseological dictionary, the explanatory dictionary, and words and phrases of the Uzbek colloquial style.

Keywords: Uzbek language, verb combinations, fixed verb combinations, infinitive form, noun phrases, adjective phrases, verb phrases, adverb phrases, predicate phrases, action-state seme, phraseological dictionary.

Hozirgi o‘zbek tilida turg‘un birikmalarning struktur xususiyatlari

*Shohida Tahirova Nasriddinovna
O‘zbekiston Milliy universiteti o‘qituvchisi
E-mail: shohidatohirova2@gmail.com
Tel: (99) 8145270*

Annotatsiya: Maqolada hozirgi o‘zbek tilida fe‘lli turg‘un birikmalarning struktur xususiyatlari ochib beriladi. Fe‘lli turg‘un birikmalarning aynan fe‘llar ishtiroki va ularning harakat-holati semasi bilan turkumlanishi. O‘zbek tili frazeologik lug‘atdan, izohli lug‘atdan, o‘zbek tili so‘zlashuv uslubidagi so‘zlar va iboralar bilan dalillangan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, fe‘lli birikmalar, fe‘lli turg‘un birikmalar, infinitiv shakli, ot frazemalar, sifat frazemalar, fe‘l frazemalar, ravish frazemalar, kesimlik frazemalari, harakat-holat semasi, frazeologik lug‘at.

Структурные особенности устойчивых словосочетаний в современном узбекском языке

Аннотация: В статье раскрываются структурные особенности устойчивых глагольных словосочетаний в современном узбекском языке. Классификация устойчивых глагольных сочетаний именно по участию глаголов и их семам действия-состояния. Узбекский язык обоснован фразеологическим словарем, толковым словарем, словами и выражениями разговорного стиля узбекского языка.

Ключевые слова: Узбекский язык, глагольные сочетания, устойчивые глагольные сочетания, форма инфинитива, именные фраземы, прилагательные фраземы, глагольные фраземы, наречные фраземы, сказуемые фраземы, сема действия-состояния, фразеологический словарь.

Kirish: O‘zbek tilida turg‘un birikmalar struktur jihatdan tahlil qilishda so‘z turkumlari bilan ifodalanishi nazarda tutiladi. Turg‘un birliklarning turkumlanishi besh turkumga ajratiladi: ot frazemalar, sifat frazemalar, fe‘l frazemalar, ravish frazemalar, kesimlik frazemalari. Frazemalarda son turkumining, olmosh turkumining yo‘qligi tabiiy. Frazemalarning deyarli beshdan to‘rt qismini fe‘l frazemalar tashkil qilib, predmetning harakat-holati semasi bilan turkumlanadi: *bosh eg - itoatkor bo‘l, miyasi g‘ovlab ketdi - miyasini g‘ovlatib yubor— o‘ylayverib gangidi.*¹ Ot frazemalar, sifat frazemalar, ravish frazemalarning ifodalanishi, ularning qanday tuzilishi va bog‘lanishi haqida nazariy ma‘lumotlar mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). O‘zbek tilida turg‘un birikmalar, fe‘lli turg‘un birikmalar struktur xususiyatlarini Sh.Rahmatullayev, B.Yo‘ldoshev, K.Bozorov, A. Hojiyev kabi olimlar o‘rganishgan. Olimlar o‘zbek tilining turg‘un birikmalarning tuzilishini o‘rganishda harakat-holat semasi bilan turkumlanishi, ot, sifat, fe‘l, ravish so‘z turkumlari bilan ifodalanishi, semantik, morfologik, sintaktik xususiyatlarini o‘rganadilar.

¹Sh.Rahmatullayev Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T.: - B. 437.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Fe'l frazemaalarga shakl jihatdan hosil bo'lishini quyidagicha ko'rib chiqamiz.

1. Fe'l frazemaning o'timsiz fe'l leksema bilan ifodalangan kesimiga orttirma yasovchisi qo'shilishi natijada bu fe'l leksema o'timlilashadi, vositasiz to'ldiruvchini boshqarish xususiyati yuzaga keladi, shunga ko'ra frazemaning bosh kelishikdagi ot leksema bilan ifodalangan a'zosi tushum kelishigidagi leksema shaklga almashadi, frazemaning birikmaga teng allofrazemasi hosil bo'ladi: *miyasi achidi - miyasini achit, bahosi oshib ketdi - bahosini oshirib yubor, boshlari bir joyga qovushdi - boshlarini bir joyga qovushtir* kabi. Shunday transformatsiyalash bo'lishsiz shakldagina ishlatiladigan frazemalarda ham uchraydi: *dami chiqmadi - damini chiqarma - yeganichgani ichiga tushmadi, yegan-ichganini ichiga tushirma* kabi. Quyidagi frazemada majhul nisbat yasovchisi qo'shib o'timsizlashgan fe'l a'zoga orttirma yasovchisi qo'shib o'timlilashgan va yuqoridagicha transformatsiya amalga oshirilgan: *lab-lunji osildi, lab-lunjini osiltir*. Mana bu frazemalarda fe'l a'zo tarkibidagi biroz ma'nosini ifodalaydigan -sh affiksi tashlangan, shundan keyin orttirma yasovchisi qo'shilgan: *chehrasi yorishdi - chehrasini yorit, ko'ngli yorishdi - ko'nglini yorit* kabi.

2. Fe'l frazema tarkibidagi *bo'l* yordamchisi *qil* yordamchisiga almashtiriladi, o'timsiz fe'l yordamchi o'timli fe'l yordamchiga almashtirilishi bilan gap shakliga teng qurilish birikmaga teng qurilishga aylanadi; frazemaning bosh kelishikdagi ega a'zosi tushum kelishigidagi vositasiz to'ldiruvchiga aylanadi; bo'lishli - bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs-son ko'rsatkichlari fe'l a'zo tarkibidan (umuman, frazema tarkibidan) chiqariladi: *yuragi qon bo'ldi - yuragini qon qil, baxti qora bo'ldi - baxtini qora qil, og'iri yengil bo'ldi - og'irini yengil qil* kabi.

3. Sintaktik qurilishi birikmaga teng fe'l frazemaning fe'l leksema bilan ifodalangan a'zosi va tushum kelishigidagi ot leksemashakl bilan ifodalangan a'zosi o'rin almashtiriladi; bunda kesim a'zo tarkibidagi mayl, zamon, shaxs-son ko'rsatkichlari, ega a'zo tarkibidagi kelishik ko'rsatkichi tashlanadi; ayni vaqtda fe'l

a'zoga *-gan* sifatdosh yasovchisi, ot a'zoga nisbatlovchi qo'shiladi, vositasiz to'ldiruvchili birikma sifatlovchili birikmaga aylanadi; hosil bo'lgan allofrazema ot birikmaga teng bo'lib, kelishik ko'rsatkichi nutqda sintaktik vazifaga binoan tanlab qo'shiladi: *javob ber - bergan javobi, va'da ber - bergan va'dasi* kabi. Bunday allofrazemalarning tarkibini va sintaktik qurilishini quyidagicha yozib ko'rsatish mumkin: Mana bu misolda vositasiz to'ldiruvchili birikmaga teng qurilish avval gapshaklga teng qurilishga, keyin bu qurilish sifatlovchili birikmaga teng qurilishga aylantirilgan: *ko'zini och - ko'zi ochildi - ochilgan ko'z*.

4. Fe'l frazemalarda to'ldiruvchili birikmaga teng qurilishni avval gapshaklga teng qurilishga, keyin bu qurilishni qaratuvchili birikmaga teng qurilishga aylantirish ham mavjud: *uyini buz - uyi buzildi - uyining buzilgani* kabi. Gapshaklga teng qurilishni qaratuvchili birikmaga transformatsiya qilishda ega bo'lakning bosh kelishik shakli qaratqich kelishigiga, kesim bo'lak tarkibidagi zamon yasovchisi fe'lining sifatdosh yoki otdosh shakliga, tuslovchi nisbatlovchiga almashtiriladi.²

Tahlil va natijalar (Analysis and results). O'zbek tilidagi fe'l frazemalarini struktuk jihatdan tahlil qilamiz.

1. *Yeng shimarmoq* - bosh kelishikdagi ot (*yeng*) leksemasi *shimar* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

2. *Yer tishlamoq* - bosh kelishikdagi ot (*yer*) leksemasi *tishla* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

3. *Yostig'ini quritmoq* - bosh kelishikdagi ot (*yostiq*) leksemasi *-i* egalik affiksi natijasida fonetik o'zgarishga uchragan, *-ni* tushum kelishigi affiksi bilan bog'lagan, *quri* fe'l so'z turkumi *-t* ortirma nisbat affiksi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan.

²Sh.Rahmatullayev Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: 2000. - B. 428.

Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

4. *Jigaridan urmoq* - bosh kelishikdagi ot (*jigar*) leksema *-i* egalik affiksi, *-dan* o'rin-payt kelishigi affiksi bilan bog'lagan, *ur* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

5. *Jini suymadi* - bosh kelishikdagi ot (*jin*) leksema *-i* egalik affiksi bilan bog'lagan, *suy* fe'l so'z turkumi *-ma* fe'lning bo'lishsizlik shakli va *-di* o'tgan zamon shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

6. *Jon demoq* - bosh kelishikdagi ot (*jon*) leksemasi *de* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

7. *Zahrini sochmoq* - bosh kelishikdagi ot (*zahri*) leksema *-ni* tushum kelishigi affiksi bilan bog'lagan, *soch* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

8. *Izdan chiqarmoq* - bosh kelishikdagi ot (*iz*) leksema *-dan* o'rin-payt kelishigi affiksi bilan bog'lagan, *chiq* fe'l so'z turkumi *-ar* ortirma nisbat shakli *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

9. *Ixlosi qaytmoq* - bosh kelishikdagi ot (*ixlos*) leksema *-i* egalik affiksi bilan ifodalangan *qayt* fe'l so'z turkumi *-moq* infinitiv shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

10. *Ichagi uzildi* - bosh kelishikdagi ot (*ichak*) leksemasi *-i* egalik affiksi qo'shilishi orqali fonetik o'zgarishga uchragan, *uz* fe'l so'z turkumi *-il* majhul nisbat shakli *-di*

o'tgan zamon shakli bilan ifodalangan. Ot+fe'l so'z turkumlari va shakl yasovchi qo'shimcha orqali turg'un birikma hosil bo'lgan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/ Recommendation). Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi o'zbek tilida fe'lli turg'un birikmalarning struktur xususiyatlari muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Biz mana shu ilmiy maqolamizda hozirgi o'zbek tilida fe'lli turg'un birikmalar struktur xususiyatlarini tahlil qilishga harakat qildik. Bu tahlil ilmiy matnlar yaratilishida nazariy ma'lumot bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilida fe'l frazemalarining bog'lashuvi. Toshkent: 1993. B.138.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent: 1992. B. 407.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: 2006. B-432.
4. Qodirova M. O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning o'rganilish jarayoni. International scientific. 2022. B. 147.
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining qisqacha frazeologik lug'ati. - T.: Fan, 1964. B. 212.
6. Sulaymonova M. Fe'l so'z turkumi va uning leksik-semantik tasnifi. Oriental Art and Culture. 2021. № 6. B. 187.
7. G'aniyeva Sh. O'zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish). Filol. fan. bo'y. fals. fan. dok. diss. Avtoreferat. 2017. B. 107.

